

A violência contra a mulher no cotidiano da prostituição em “Le Notti Di Cabiria”, de Federico Fellini

Violence against women in the daily life of prostitution in “Le Notti Di Cabiria”, by Federico Fellini

6

Margareth Vetis Zaganelli¹
Maria Claudia Crespo Brauner²
Douglas Luis Binda Filho³
Mateus Miguel Oliveira⁴

¹ Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estágios de Pós-doutorado na Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) e na Alma Mater Studiorum Università de Bologna (UNIBO). Professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Coordenadora do "Direito & Ficção", grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares, em direito e arte (UFES). Professora colaboradora do Projeto Jean Monnet Module "Emerging 'moral' technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities" do Erasmus+ European Commission - cofinanciado pela União Europeia (School of Law). Professora Visitante Mobilidade Docente Erasmus+ na Università Degli Studi Di Milano-Bicocca - UNIMIB. Membro da Società Italiana di Diritto e Letteratura - SIDL. Membro da KINETÈS - Arte. Cultura. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8405-1838>. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3009983939185029>. E-mail: mvetis@terra.com.br.

² Doutora em Direito pela Université de Rennes I - França (1992); Pós-Doutorado na Universidade de Montreal 1 - Canadá (2004). Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande - FURG - RS. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social da FURG. É membro do Réseau Universitaire International de Bioéthique (RUIB) criado na França; pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Professora convidada da Université de Toulouse - França; Université de Rennes1 - França; Université de Montreal1 - Canadá; Université Libre de Bruxelles - Bélgica; Universidade de Kyoto - Japão; Université de Lausanne - Suíça. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1264-9811>. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8721357665840871>. E-mail: mccbrauner@hotmail.com.

³ Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Coordenador do Cineclube Legal da Liga Universitária de Direito da UFES (LUDUFES). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0937-6605>. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4083389566324005>. E-mail: bindadouglas@gmail.com.

⁴ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bacharel no curso de Direito pelo Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória (IESFAVI). Membro do "Direito & Ficção", grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares em direito e arte pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6176-2402>. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2502036335068023>. E-mail: mateus.miguel624@gmail.com.

Recebido em 12/01/2022
Aprovado em 10/02/2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Resumo: O presente artigo recorre as premissas constitutivas da intersecção entre direito e cinema para promover uma análise da obra cinematográfica “*Le notti di Cabiria*” (1957), dirigida por Federico Fellini. A trama narra a história de Cabiria, uma prostituta que vive na cidade de Roma e enfrenta as diversas violências do cotidiano da prostituição, sejam elas físicas, psicológicas, patrimoniais ou sexuais. A pesquisa de natureza exploratória tem por objetivo principal delimitar e conceituar, por intermédio de revisão bibliográfica, documental e da própria narrativa imagética, em que medida o desenvolvimento da sexualidade na sociedade contribui para a produção do estigma à prostituição. Com efeito, é possível compreender o estigma da prostituição e a subalternização das mulheres prostitutas como uma construção sociocultural repressiva que visa o controle e marginalização de todas as pessoas e condutas consideradas como desviantes e indesejadas.

Palavras-chave: *Le notti di Cabiria*. Direito e cinema. Sexualidade e sociedade. Prostituição feminina. Estigma e subalternidade social.

Abstract: This article uses as constitutive premises of the intersection between law and film to promote an analysis of the cinematographic work “*Le notti di Cabiria*” (1957), directed by Federico Fellini. The plot tells the story of Cabiria, a prostitute who lives in the city of Rome and faces the various violences of the daily life of prostitution, whether physical, psychological, patrimonial or sexual. The nature of exploratory research has as its main objective to delimit and conceptualize, through literature review, documents and the imagery narrative itself, in which the development of sexuality in society contributes to the production of stigma to prostitution. Indeed, it is possible to understand the stigma of prostitution and the socio-cultural repression that aims at the subordination and marginalization of all people and construction behaviors as deviant and unwanted.

Keywords: *Le notti di Cabiria*. Law and film. Sexuality and society. Female prostitution. Stigma and social subalternity.

INTRODUÇÃO:

Os debates sobre violência contra a mulher raramente incluem a experiência das prostitutas (SELBY; CANTER, 2009, p. 13). A prostituição feminina e a prostituição masculina, apesar de apresentarem certa proximidade, são fenômenos sociais diferentes. O que afasta os dois é que a

prostituta, ao contrário do prostituto masculino, está na base da escala social. É objeto de certa compaixão, mas acima de tudo de estigmatização social (DUFOUR, 2005, pp. 3-4).

A sociedade tem sua percepção predominante acerca das prostitutas erigida a partir da condição de transgressoras, de violadoras das normas e dos bons costumes. A construção da identidade dos corpos de mulheres no cotidiano da prostituição, envolta em discriminação e preconceito, provém de uma série de fatos históricos, a título de exemplo, de que eram as principais disseminadoras de doenças, como a sífilis.

O presente trabalho invoca essas premissas para, em uma análise conjunta de natureza qualitativa e recorrendo aos elementos estruturais da interseção entre Direito e Cinema, suscitar a análise da obra cinematográfica “*Le notti di Cabiria*” (1957), de Federico Fellini, por intermédio da abordagem dos regimes de visibilidade e visualidade da obra, objetivando delimitar e compreender a estigmatização vivida pela mulher prostituta em seu cotidiano, bem como as violências que se apresentam em seu caminho. Por conseguinte, o problema de pesquisa está resumido na seguinte pergunta: em que medida o desenvolvimento da sexualidade na sociedade contribui para o estigma da prostituição feminina?

Com efeito, utiliza-se o método de pesquisa exploratória, como escopo de “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posterior” (GIL, 2008, p. 27). Recorrendo, por conseguinte, ao levantamento e revisão bibliográfica de literatura nacional e estrangeira, no que concerne à temática do desenvolvimento da sexualidade e prostituição na sociedade, bem como a revisão documental de documentos com disposições sobre a prostituição em realidades outras e ao próprio filme, enquanto narrativa audiovisual.

1 “AS NOITES DE CABIRIA”: A NATUREZA NOTURNA DA PROSTITUIÇÃO

Entre os anos 70 e 90 do século passado, teorias críticas e interdisciplinares no direito apresentaram expressivo relevo nas academias estadunidenses e britânicas, difundindo-se e desenvolvendo-se posteriormente para outros países das Américas e Europa. Nesse contexto, movimentos teóricos como “Direito e Literatura” e “Direito e Cinema”, exsurtem com uma possibilidade de vislumbrar diversos fenômenos jurídicos enquanto produtos socioculturais por intermédio das narrativas.

Em relação aos estudos em Direito e Cinema, constitui-se enquanto uma possibilidade de tratar acerca de conteúdos jurídicos, culturais e sociais, por intermédio da forma e conteúdo que as narrativas fílmicas retratam, perpassando outras realidades, experiências e sociedades. Com destaque, inclusive, para as temáticas de gênero na sociedade, nas quais o cinema é objeto para difusão dos debates sobre a condição social da mulher.

O cinema é uma área importante para que se estabeleçam discussões sobre gênero. O discurso cinematográfico pode se constituir em um campo no qual se inserem alternativas a uma cultura tradicionalista e conservadora. A relação cinema/gênero encaminha a busca para uma nova produção de sentido e questionamento do senso comum em relação às atribuições de gênero na sociedade. (KAMITA, 2017, p. 1396).

Entre imagens, sons e palavras, os estudos compreendem ao menos duas abordagens, quais sejam, “regime de visualidade, pelo qual aborda-se o contexto histórico, político, jurídico e social daquela narrativa, gerando a produção de sentido; e regime de visibilidade, no qual trabalha-se as técnicas adotadas, o enredo e as condições materiais da obra em análise” (ZAGANELLI; OLIVEIRA, 2021, p. 19), conforme passa expor a obra objeto da presente análise.

O filme *Le notti di Cabiria*, de 1957, dirigido por Federico Fellini e estrelado por Giulietta Masina, François Périer e Amedeo Nazzari trata da história de uma prostituta que vive na capital da Itália, Roma, chamada Maria Ceccarelli, mais conhecida como Cabiria, e de sua busca por um relacionamento próspero, o que traduz a sua visão de uma vida com dignidade. A obra cinematográfica toca em inúmeros aspectos, dentre os quais as violências sofridas pelas mulheres prostitutas, correntemente ameaçadas a terem suas dignidades corrompidas, suas oportunidades desconsideradas e suas vivências marginalizadas e silenciadas.

O comércio do sexo é um fenômeno altamente relacionado ao gênero. Envolve principalmente mulheres e meninas vendidas a homens: 98% das pessoas cujas vidas são vendidas por meio do tráfico são mulheres e meninas. Uma minoria são homens e meninos cujas vidas são vendidas a outros homens (EKMAN, 2013, p. 4). Apesar dessa superfície sem gênero, a história da trabalhadora do sexo é antes de tudo uma história da mulher (EKMAN, 2013, p. 5).

Para Dewey e Kelly, a prostituição é “a continuum of behaviors involving the commodification of intimacy” (DEWEY; KELLY, 2011, p. 4)⁵. Essa mercantilização da intimidade é o ganha-pão da protagonista Cabiria, moradora de uma casa pequena, nos subúrbios

⁵ “um contínuo de comportamentos envolvendo a mercantilização da intimidade” (tradução livre).

de Roma. Logo no início da película, a protagonista é roubada por Giorgio, namorado e amante, que a empurra e rouba sua bolsa cheia de dinheiro.

No entanto, a esperança e o otimismo – características marcantes da personagem – a mantêm confiante de que há outros amores e realidades possíveis. São justamente essas características que preservam em Cabiria sua confiança e fé em meio as noites perigosas e repletas de perdições, conforme é possível descrevê-la:

10

Pobre, romântica, ingênua, raivosa, insólita, esperançosa, bufona, atormentada, sonhadora, cômica, frágil, brava, lutadora, com uma forma totalmente incomum de expressar sua sexualidade, que advém da necessidade do seu *mestiere*. Por que há comicidade em Cabiria? Para Fellini “o palhaço encarna as naturezas da criatura fantástica, que exprime o aspecto irracional do homem, o componente do instinto, aquela porção de rebeldia e de contestação contra a ordem superior que existe em cada um de nós. É uma caricatura do homem em seus aspectos de animal e de criança, de zombado e de zombador” (DO AMARAL, 2014, p. 418).

O cotidiano da prostituição da personagem notadamente transcorre à noite, quando as ruas são mais perigosas, os olhares adormecidos e o desejo envolto em transgressão, tantas vezes equilibrado pelo pacto social firmado com o dia, emerge. Na noite, em meio a muitas violências, Cabiria tenta o seu sustento.

No decorrer da trama, no centro de Roma, Cabiria é seduzida por uma estrela do cinema, Alberto Lazzari, que acabara de brigar com a namorada. Com ele, experimenta uma noite de luxo, mas, pouco tempo após o encontro, o ator se reconcilia com a namorada e Cabiria retorna às ruas. Em seguida, em seu vagueio, conhece um homem que auxilia os sem-abrigo e, mais tarde, participa de uma procissão, ocasião em que pede a uma santa que a ajude a mudar de vida.

Em sequência, Cabiria depara-se com um teatro de ilusionismo, em que é hipnotizada e humilhada ao expor seus sonhos adolescentes. No entanto, a vulnerável Cabiria atrai Oscar, um espectador, que ao final da também a rouba e a abandona aos prantos em uma floresta. Ao retornar desse ocorrido, a protagonista depara-se com um grupo de jovens dançarinos e, em mais uma retomada de esperança, sorri para câmera.

2 A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DA MULHER PROSTITUTA

A protagonista Cabiria se sente rejeitada e desrespeitada em inúmeros momentos da obra cinematográfica. A película apresenta Cabiria como facilmente manipulável por homens, que a

prometem afeto e uma vida confortável. Ainda que tenha apresentado certa resistência a Oscar, ela acaba acreditando em suas palavras e é violentada uma vez mais, dessa vez tendo todo o seu dinheiro roubado.

Esses fatos simbolizam a constante violência física, psicológica, sexual e patrimonial que são constantemente submetidas as mulheres no cotidiano da prostituição, degradando a sua dignidade ao colocá-las em uma condição subalternizada.

Ao realizar uma análise da concepção dos trabalhadores da saúde a respeito das profissionais do sexo, confirma-se a ideia de que a prostituição vivenciada pela mulher se enquadra em uma relação comercial, em que o sexo é como um produto a ser negociado. Esse fato acaba por confirmar outros estudos, que consideram que o prazer é vendido, e, mediante o pagamento, as mulheres prestam o serviço, em cujo pacote, muitas vezes, apresentam-se atitudes violentas, não percebidas durante o processo de acordo do serviço. Entretanto, quando não recebem o pagamento pelo sexo, na relação comercial estão configurados estupro e violência (BORTOLI; COSTA; SILVA, 2016, p. 2248).

Em uma pesquisa desenvolvida por Selby e Canter, concluiu-se que as prostitutas que trabalham nas ruas correm um risco muito maior de violência do que as trabalhadoras internas (SELBY; CANTER, 2009, p. 14). Sugeriu-se que as mulheres que não usam drogas ilegais têm o menor risco de sofrer violência, seguidas por aquelas que nunca costumam ir a determinados locais por questões de segurança, e aquelas que só prestam serviços aos clientes em um local escolhido por elas mesmas. A análise também revela diferentes níveis e variedades de violência do cliente na interação cliente-prostituta (SELBY; CANTER, 2009, p. 13).

No entanto, não apenas a violência física é presente no cotidiano da prostituição. Como observado na obra de Fellini, a constante estigmatização é uma violência que marca as vivências de Cabiria e de outras mulheres prostitutas, cujos corpos são impossibilitados de alcançarem outro lugar, diverso deste que se apresenta como subserviente e “violável”.

3 A ESTIGMATIZAÇÃO COMO UMA CONSTRUÇÃO REPRESSIVA

Kajsa Ekis Eckman pondera que “as ‘trabalhadoras do sexo’ são descritas como estigmatizadas e oprimidas e, ao mesmo tempo, são sexualmente admiradas” (EKMAN, 2013, p. 7). De acordo com Sanders, O’Neill e Pitcher (2009, p. 12), a prostituição nem sempre foi vista

como uma conduta desviante. Nos primeiros registros históricos, verifica-se que ela ocorria em templos e que a visita a uma prostituta era um modo de fazer elogios à deusa. A prostituição era comum em diversas religiões, que a consideravam como um “culto” a Vênus.

Em toda a história antiga, há evidências de prostituição em templos, na Mesopotâmia e no Antigo Oriente Próximo. Neste último, havia vários santuários dedicados a várias divindades. Muitos desses foram documentados por Heródoto em “As Histórias”, onde a prostituição sagrada era uma prática comum. Em uma das passagens, Heródoto descreve uma lei da Babilônia que obrigava mulheres a prostituírem-se no Templo de Vênus.

CXCIX. Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple de Vénus, pour s’y livrer à un étranger. Plusieurs d’entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause de l’orgueil que leur inspirent leurs richesses, se font porter devant le temple dans des chars couverts. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées ; mais la plupart des autres s’asseyent dans la pièce de terre dépendante du temple de Vénus, avec une couronne de ficelles autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tout sens des allées séparées par des cordages tendus : les étrangers se promènent dans ces allées, et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger ne lui ait jeté de l’argent sur les genoux, et n’ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l’étranger, en lui jetant de l’argent, lui dise : J’invoque la déesse Mylitta. Or les Assyriens donnent à Vénus [...] (HÉRODOTE, 1850, pp. 197-198)⁶.

Ainda que a adoração à deusa tenha persistido, resistências a práticas de prostituição iniciaram-se por volta de 1200 a.C., a partir do momento em que o antigo Israel inicia a desaprovação dos erotismos nas religiões. Em 350 d.C., os cristãos passaram a proibir a prostituição no Templo de Roma, e, em sequência, a difamação sistemática da sexualidade, particularmente da sexualidade feminina, gerou atitudes cada vez mais intolerantes em relação às prostitutas (SANDERS; O’NEILL; PITCHER, 2009, p. 13).

⁶ “CXCIX. Os babilônios têm uma lei muito vergonhosa. Toda mulher nascida no país é obrigada, uma vez na vida, a ir ao templo de Vênus, para ali se dedicar a um estranho. Vários deles, desdenhando ser confundidos com outros, por causa do orgulho que sua riqueza lhes inspira, têm-se levado à frente do templo em carros cobertos. Lá estão eles sentados, tendo atrás de si um grande número de servos que os acompanham; mas a maioria dos outros está sentada no pedaço de terra dependente do templo de Vênus, com uma coroa de barbante em volta da cabeça. Alguns chegam, outros vão embora. Em todas as direções se vêem becos separados por cordas esticadas: estranhos andam por esses becos e escolhem as mulheres que mais os agradam. Quando uma mulher toma seu lugar neste lugar, ela não pode voltar para casa até que algum estranho tenha jogado dinheiro em seu colo e não tenha tratado com ela fora do lugar sagrado. O estranho deve, jogando dinheiro nele, dizer-lhe: Eu invoco a deusa Mylitta. Agora os assírios dão a Vênus [...]” (tradução livre).

A mulher prostituta tem sido historicamente considerada como um símbolo do pecado, o que a vincula a errôneas considerações sobre ser desprovida de dignidade. Paradoxalmente a essa visão, ela se encontrava em sociedade justamente como a estabilizadora da moral e do matrimônio, percepção essa que teve prevalência até a última parte do século XIX. Em pouquíssimos casos, os homens se casavam com prostitutas, e, dessa forma, elas não apresentavam nenhuma ameaça ao casamento (RINGDAL, 2004, p. 7), mas os encontros com essas mulheres era uma forma de o homem explorar um desejo sexual fora do matrimônio, sem necessariamente corromper sua família.

Durante a Era Vitoriana, contudo, ocorreram muitas mudanças, sobretudo nos países protestantes, em que o indivíduo se tornou muito mais preocupado com a moralidade em um nível puramente pessoal. Na Ásia, essa atuação foi muito expressiva, influenciando-os, inclusive, a se converterem ao cristianismo. Ademais, também criou-se uma nova onda de moralidade entre os hindus, entre os confucionistas e até mesmo entre os comunistas (RINGDAL, 2004, p. 8).

Na Era Vitoriana, a prostituição foi submetida a regulamentos severos. Em épocas de guerra, as prostitutas eram reiteradamente culpadas pelas doenças venéreas prevalentes entre os soldados. Uma vez que os jovens membros das forças armadas eram aqueles que mais frequentavam os bordéis, realizou-se uma comissão em 1862 na Inglaterra, a fim de examinar o problema da disseminação das referidas doenças, ocasião em que foi sancionada as Lei de Doenças Contagiosas, em 1864.

The Contagious Diseases Acts were consistent with a set of attitudes and “habits of mind” toward women, sexuality, and class that permeated official Victorian culture. Euphemisms like “Contagious diseases” or “great social evil” reflect both a discomfort and an obsession with sexual questions. The deliberate vagueness of such terms probably focused more attention on “unmentionable” evils than would have any direct reference to venereal disease or prostitution. Characteristically, this linguistic confusion led to awkward attempts at clarification; in the case of the acts, clumsy parenthetical expressions were appended to their titles, such as “Contagious Diseases (Women) Act” and “Contagious Diseases (Not Concerned with Animals)” (WALKOWITZ, 1980, p. 70)⁷.

⁷ “As Leis de Doenças Contagiosas eram consistentes com um conjunto de atitudes e ‘hábitos mentais’ em relação às mulheres, sexualidade e classe que permeavam a cultura vitoriana oficial. Eufemismos como ‘doenças contagiosas’ ou ‘grande mal social’ refletem tanto um desconforto quanto uma obsessão por questões sexuais. A imprecisão deliberada de tais termos provavelmente focou mais atenção em males ‘indizíveis’ do que qualquer referência direta a doenças venéreas ou prostituição. Caracteristicamente, essa confusão linguística levou a tentativas desajeitadas de esclarecimento; no caso dos atos, expressões entre parênteses desajeitadas foram anexadas aos seus títulos, como ‘Lei de Doenças Contagiosas (Mulheres)’ e ‘Doenças Contagiosas (Sem Preocupação com Animais)’” (tradução livre).

De acordo com a Lei, qualquer mulher poderia ser acusada de prostituição mediante depoimento de um inspetor de polícia, superintendente ou médico legista perante um magistrado. O ônus da prova cabia à mulher convencer os tribunais de que não era prostituta. Caso não o fizesse, era forçada a se submeter a um exame vaginal obrigatório por um cirurgião do exército. Se ela fosse infectada, seria sentenciada a três meses de detenção e tratamento em um hospital fechado (BAKER, 2012, p. 92).

Na Itália, a construção repressiva em torno da figura da mulher prostituta encaminha-se por fases. Em um primeiro momento, Perego destaca a “era da reclusão-exclusão”, que vai desde 1860 ao final da Segunda Guerra Mundial, e que parte da concepção burguesa de que a prostituta serve a sociedade desde que limpa, saudável e separada. Em 1860, o Regulamento sobre a prostituição de Cavour determina o fechamento de bordéis, aderindo à experiência francesa inaugurada por Napoleão Bonaparte, em 1802 (PEREGO, 2008, p. 1).

No ano de 1940, o governo fascista publica um regulamento que volta a permitir as casas de prostituição, inserindo pela primeira vez as experiências francesas iniciadas em 1932 com o *Prophylatorium*, “la tutela delle donne che esercitano il meretricio e che manifestano l'intenzione di redimersi. (art. 356 e segg.)” (PEREGO, 2008, p. 1)⁸.

Em um segundo momento, ocorre a chamada “era dos direitos”, termo emprestado de Norberto Bobbio para denominar o reconhecimento da dignidade da mulher, do reconhecimento das liberdades, que leva ao fim do fechamento de bordéis na Europa. A Constituição italiana de 1948 estabelece os direitos à saúde e os direitos das mulheres. Após doze anos de discussão, a Câmara aprova a lei Merlin, que conduziu uma longa batalha pela dignidade das mulheres prostitutas, entregando um fim às casas fechadas, inaugurando um percurso de acompanhamento social e de integração, que durou de 1958 aos primeiros anos da década de 80 (PEREGO, 2008, p. 2).

A terceira fase é a “era da globalização da prostituição” e corresponde à crescente mobilidade (200 milhões de pessoas que deixam suas casas todos os anos, das quais 130 milhões através do tráfico de seres humanos), engendrando uma consciência cada vez mais global da prostituição como um fenômeno do tráfico que é acompanhado por outras novas experiências de exploração e tráfico de seres humanos (PEREGO, 2008, p. 2).

⁸ “A proteção das mulheres que praticam a prostituição e que expressam sua intenção de se redimir. (Artigo 356 e seguintes)” (tradução livre).

Nesse contexto contemporâneo, o corpo da prostituta vem desde a modernidade sendo produzido como uma imagem negativa do sujeito burguês, como ameaçadores da ordem simbólica e, dessa forma, são cada vez mais patologizados. Enquanto a prostituição já era considerada há séculos como uma atividade sexual não ideal, já que não visa à procriação, ela apenas começou a ser vista como realmente desviante a partir das ciências sociais e do aumento das expectativas normativas em relação à sexualidade. Apenas através do advento da saúde pública, desenvolvida por meio das novas epistemologias das ciências sociais e médicas, que se passou a entender a prostituição sobretudo como um problema biopolítico (SCOULAR, 2015, p. 34).

4 DISCURSO ENTRE SUBALTERNIDADE, PODER E RESISTÊNCIA: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE “A HISTÓRIA DA SEXUALIDADE”

Diante das ponderações realizadas, faz-se necessário entender a importância da sexualidade na sociedade, sobretudo para compreender que “a prostituição e o desenvolvimento da sexualidade estão intrinsicamente ligados” (FAVALESSA; MARIN, 2020, p. 344). Destacando-se, ainda, que é partir dessa construção que se delimitam os sujeitos subalternos, sendo considerados “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 12).

Com o desenvolvimento dos debates e pautas sobre sexualidade e sociedade, em 1976 o filósofo Michel Foucault (1926 –1984) publicou o primeiro volume da série “História da sexualidade”, sendo o primeiro volume intitulado “A vontade de saber” (do original em francês: *Histoire de la sexualité I: la volonté de savoir*). Posteriormente, o segundo volume: “História da sexualidade II: O uso dos prazeres” e o terceiro, intitulado: “História da sexualidade III: O Cuidado de Si”, são publicados em 1984. Já o quarto volume, “História da sexualidade IV: Confissões da carne”, foi publicado postumamente na França, em fevereiro de 2018.

Ao contrário do que se pode imaginar num primeiro contato com o título, “História da sexualidade I: A vontade de saber”, não se trata apenas de uma obra que se propõe a explicar a origem da sexualidade humana, enquanto um intento de conhecer ou compreender o que é o sexo e a sexualidade. Para muito além desse escopo, Foucault promove um estudo genealógico acerca da história da construção social da sexualidade, notadamente voltado para os discursos. Desse

modo, projetando um recorte para as sociedades Ocidentais, Foucault delimita o seu estudo para verificar “sob que formas, através de que canais, fluindo através de que discursos o poder consegue chegar às mais tênues e mais individuais das condutas. Que caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase imperceptíveis do desejo [...]” (FOUCAULT, 1988, p. 15).

Nesse sentido, a obra é dividida em 5 capítulos, dos qual passa a fazer breve análise. No primeiro capítulo, intitulado “Nós, vitorianos”, o autor aborda uma delimitação geográfica e temporal, traçando um percurso dos discursos relacionados ao sexo desde a Era Vitoriana, que compreende o período de 1837 a 1901, nas sociedades ocidentais, notadamente a partir do contexto de colonização e hegemonia europeia, que influenciou diretamente nos costumes, tradições e culturas americanas. Deste cenário, o autor destaca o controle dos corpos e tomada de decisões que provinham do Estado em seus costumes mais imperceptíveis, logo, inquestionados. Destacando que:

Até o final do século XVIII, três grandes códigos explícitos [...] regiam as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã, e a lei civil. Eles fixavam, cada qual à sua maneira, a linha divisória entre o lícito e o ilícito. Todos estavam centrados nas relações matrimoniais: o dever conjugal [...]. Romper as leis do casamento ou procurar prazeres estranhos mereceriam de qualquer modo, condenação (FOUCAULT, 1988, pp. 38-39).

No segundo capítulo, que tem por título “A hipótese repressiva”, e subtópicos “a incitação aos discursos” e “a implantação perversa”, faz alusão aos efeitos repressivos que eram produzidos em torno do sexo e sobretudo da sexualidade. Esses efeitos eram produtos dos discursos que consideravam a sexualidade como reprimida, era permitido falar sobre o sexo, desde que estritamente relacionado ao casamento e a reprodução. Dessa forma, compreende-se que os discursos envoltos à sexualidade, causaram o silenciamento e conferia ilicitude a todos os discursos e práticas que não se enquadravam em um modelo socialmente aceito, ou seja, o casal heterossexual e reprodutor ou, ainda, o “casal legítimo” (FOUCAULT, 1988, p. 38).

Porém, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a repressão possuía efeitos adversos, involuntariamente proliferava a “vontade de saber”, tendo o discurso sobre o sexo como forma de libertação. Assim, “[...] a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade” (FOUCAULT, 1988, p. 10).

Em “*Scientia sexualis*”, terceiro capítulo da obra, o filósofo discorre acerca da produção de científica em torno da sexualidade durante os séculos XVIII e XIX, que em muito se confundiu com um modelo hegemônico predominante e interesses morais, de forma que culturalmente foram

desenvolvidos discursos médicos, psicólogos e psiquiatras acerca da sexualidade, estabelecendo a heterossexualidade e a monogamia como padrões normativos. Por conseguinte, toda e qualquer diferença física, biológica, de conduta e moral era considerada como desviante, imoral e ilícita, como é o caso das sexualidades periféricas e, mais especificamente, os hermafroditas que “foram considerados criminosos, ou filhos do crime, já que sua disposição anatômica, seu próprio ser, embaraçava a lei que distinguia os sexos e prescrevia sua conjunção” (FOUCAULT, 1988, p. 38).

Essas práticas com conotações científicas foram, ainda, vinculadas à confissão da pastoral cristã que se apropriou do discurso do sexo, enquanto produção da verdade que subjaz a existencialidade do ser. Destacando a forma que nossas sociedades divergem de outras culturas não ocidentais, que desenvolveram a denominada *ars aerótica*, ou seja, uma tradição que valoriza as experiências sexuais pessoais e subjetivas; já no Ocidente se constata a tradição de uma *scientia sexualis*, isto é “[...] procedimentos que se ordenam, quanto ao essencial, em função de uma forma de poder-saber rigorosamente oposta à arte das iniciações e ao segredo magistral, que é a confissão” (FOUCAULT, 1988, pp. 56-57). Logo, inegavelmente, confere-se um interesse público sobre o sexo e a verdade dos sujeitos, por intermédio da confissão, tornando-o uma questão de polícia (controle), denotando-se, desse modo, a função pela qual era produzido:

O importante nessa história não está no fato de terem tapado os próprios olhos ou os ouvidos, ou enganado a si mesmos; é, primeiro, que tenha sido construído em torno do sexo e a propósito dele, um imenso aparelho para produzir a verdade, mesmo que para mascará-la no último momento. O importante é que o sexo não tenha sido somente objeto de sensação e de prazer, de lei ou de interdição, mas também de verdade e falsidade, que a verdade do sexo tenha-se tornado coisa essencial, útil ou perigosa, preciosa ou temida; em suma, que o sexo tenha sido constituído em objeto de verdade (FOUCAULT, 1988, p. 55).

Essa é a premissa pela qual o autor inicia o quarto capítulo: “O dispositivo de sexualidade”, cujos subtópicos são: “o que está em jogo”, “método”, “domínio”, “periodização”, no qual desenvolve a sua hipótese acerca do sexo enquanto um dispositivo pelas redes de relações envolvendo os discursos sobre ele, sendo, portanto, uma história de discursos e práticas. Essa é a hipótese pela qual formula que “[...] o exercício do poder sempre se formula no direito” (FOUCAULT, 1988, p. 86), de forma que o poder (onipresente em todas as sociedades) relacionado ao sexo e sua repressão, gerou, também, a visibilidade das pessoas e sexualidades periféricas, como no caso das mulheres prostitutas, para além dos discursos reprimidos que o originalizou.

Ora, o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência e na própria literatura, de todo uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia e “hermafroditismo psíquico” permitiu, certamente, um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de “perversidade”; mas, também, possibilitou a constituição de um discurso “de reação”: a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua “naturalidade” e muitas vezes dentro do vocabulário e com as categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico (FOUCAULT, 1988, p. 95).

Dessa forma, concluindo o primeiro volume da sua trilogia, no quinto e último capítulo intitulado “Direito de morte e poder sobre a vida”, Foucault tece considerações sobre todo percurso traçado na obra, finalizando com o dualismo existente em torno do poder, de modo que “[...] onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” (FOUCAULT, 1988, p. 90). Assim, não obstante as formas de opressão e repressão que o poder pode gerar, este também age para a resistência das minorias subalternizadas.

Posteriormente, esse capítulo foi objeto de muitas discussões práticas e teóricas, oportunidade em que o autor desenvolve a teoria da biopolítica, tecendo potentes considerações sobre a precarização de sujeitos considerados anormais e desviantes por meio de práticas e intervenções estatais, compreendendo o poder como desenvolvedor e condutor de muitas vidas.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente artigo nos permite afirmar que Direito e cinema é o campo interdisciplinar cuja audiovisualidade promove o denominado “deslocamento no olhar”, isto é, enxergar, sob óticas distintas, diferentes ângulos e realidades. Esse deslocamento não pretende atingir só o olhar, mas o compreende como uma “porta de entrada” para questões mais profundas que subjazem o ser humano, sobretudo na experiência sociocultural.

Nesse sentido, entre regimes de visibilidade e visualidade, analisou-se a obra cinematográfica *Le notti di Cabiria* (1957), de Federico Fellini, que narra a estória de Cabiria, uma personagem que apesar de todos problemas financeiros, emocionais, tendo a sua vida e dignidade violadas, segue com otimismo e acredita em um futuro melhor. O enredo de vida da jovem Cabiria é utilizado como pano de fundo para análise de questões estruturais da sociedade, uma vez que releva as violências do cotidiano da prostituição e degradação da dignidade das mulheres que são estigmatizadas e oprimidas por desempenharem o comércio do sexo.

A partir das premissas da obra cinematográfica em análise foi possível, então, compreender a violência e estigmatização da mulher prostituta como um produto cultural que surge na história como elemento do poder hegemônico e depreciativo das mulheres que encontravam no sexo a possibilidade de manutenção de suas vidas, bem como das suas famílias.

A construção da imagem da mulher prostituta ao longo da história sofreu por muitas mudanças, sobretudo a partir da Era Vitoriana, a prostituta passou a ser reconhecida como uma possível “disseminadora de doenças”, bem como uma oposição ao casamento e à família. Algo que reflete a constante repreensão da sexualidade feminina, de modo que todas àquelas que agissem de forma contrárias a esse pensamento estavam passíveis a sofrer violências físicas e psicológicas.

Dentro dessa estigmatização, forjada a partir de uma construção repressiva, o corpo da mulher prostituta foi considerado como “violentável”, haja vista que impuro e incapaz de atender plenamente às regras sociais. A protagonista da película *Le notti di Cabiria*, mesmo com uma trajetória envolta em tristeza, responde aos infortúnios com esperança e acredita em um mundo em que possa ser efetivamente livre, premissas exemplificativas de que onde há poder, há resistência.

Oportunidade em que a arte, por intermédio da cinematográfica, reproduz o cenário social em que homens e suas convenções ditam suas regras e, de igual modo, os corpos que merecem ser violados e estigmatizados e, enfim, controlados. Em que pese esse pensamento, a relação entre Direito e Cinema oportuniza o exercício crítico e reflexivo da condição social da mulher, bem como a sua resistência e esperança em promover e executar as devidas transformações sociais no decorrer dos tempos.

REFERÊNCIAS

BAKER, Kimeya. The contagious diseases acts and the prostitute: how disease and the law controlled the female body. *UCL Journal of Law and Jurisprudence*, v. 88, n. 1, 2012.

BORTOLI, Vanessa; COSTA, Marta Cocco da; SILVA, Ethel Bastos da. Violência contra mulheres profissionais do sexo: concepções e ações dos trabalhadores da atenção básica. *Revista de enfermagem UFPE online*, Recife, v.10, n.7, pp. 2445-52, jul., 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/11301>. Acesso em: 18 dez. 2021.

DEWEY, Susan; KELLY, Patty. *Policing Pleasure: Sex Work, Policy, and the State in Global Perspective*. Nova York; Londres: New York University Press, 2011.

DO AMARAL, Ignez Teixeira Gurgel. AS VÁRIAS FACES DE CABÍRIA. *Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura*, v. 3, n. 1, pp. 416-454, 2014. Disponível em: <https://silو.tips/download/as-varias-faces-de-cabiria>. Acesso em: 09 dez. 2021.

DUFOUR, Rose. *Je vous salue...: le point zéro de la prostitution*. Québec: Éditions MultiMondes, 2005.

EKMAN, Kajsa Ekis. *Being and Being Bought: Prostitution, Surrogacy and The Split Self*. Melbourne: Spinifex, 2013.

FAVALESSA, Fernanda Leonardi; MARIN, Sabrina Lozer. Donas dos seus corpos, mulheres da vida: a prostituição como uma nova narrativa para a liberdade sexual. *ANAIS DO VIII CIDIL – Tecnologias e novas formas de comunicação: entre distopias e narrativas contemporâneas*, pp. 327-349, 2020. Disponível em: <http://seer.rdl.org.br/index.php/anacidil/article/view/687>. Acesso em: 27 dez. 2021.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade I: A vontade de saber*. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.

GIL, Antônio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social* / Antônio Carlos Gil. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

HÉRODOTE. *Histoires d'Hérodote*. Paris: Charpentier, 1850.

KAMITA, Rosana Cássia. Relações de gênero no cinema: contestação e resistência. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 25, n. 3, pp. 1393-1404, set./dez., 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/48996>. Acesso em: 30 nov. 2021.

LE NOTTI DI CABIRIA. Direção de Federico Fellini. Itália; França: Paramount Pictures, 1957. 1 DVD (118 min.).

PEREGO, Giancarlo. Leggi Dietro Le Quinte: Normativa e Fenomeni Nel Tempo. Convegno Prostituzione e tratta a 50 anni dalla legge Merlin e a 10 anni dall'art. 18 D.Lgs. 286/98. *Caritas Italiana*, Roma, 21 novembre 2008. Disponível em: https://www.caritas.it/home_page_archivio/agenda/00001126_Prostituzione_e_tratta_a_50_anni_dalla_legge_Merlin_e_a_10_anni_dall_art_18_D_Lgs_286/98.html. Acesso em: 19 dez. 2021.

RINGDAL, Nils Johan. *Love for sale: a world history of prostitution*. Nova York: Grove Press, 2004.

SANDERS, Teela; O'NEILL, Maggie; PITCHER, Jane. *Prostitution: Sex Work, Policy and Politics*. Los Angeles; Londres; Nova Délhi; Cingapura; Washington D.C.: SAGE, 2009.

SCOULAR, Jane. *The subject of prostitution: sex work, law and social theory*. Nova York: Routledge, 2015.

SELBY, Helen; CANTER, David. The Relationship between Control Strategies Employed by Street Prostitutes and Levels and Varieties of Client Violence. *In*: CANTER, David; IOANNOU, Maria; YOUNGS, Donna (org.). *Safer Sex in the City: The Experience and Management of Street Prostitution*. Farnham; Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2009.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?* 1. ed. Trad. Sandra Regina Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010

WALKOWITZ, Judith R. *Prostitution and Victorian society: women, class and the state*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980.

ZAGANELLI, Margareth Vetis; OLIVEIRA, Mateus Miguel. Direito, cinema e sociedade: uma análise acerca da justiça popular e suas repercussões sociais à luz de “M, o vampiro de Dusseldorf”, de Fritz Lang. *Revista Jurídica UNIGRAN*, Dourados, MS, v. 23, n. 45, pp. 15-28, Jan/Jul. 2021. Disponível em: https://www.unigran.br/dourados/revista_juridica/ed_atual/artigos/artigo01.php. Acesso em: 30 nov. 2021.